

Alexander von Humboldt auf Reisen: Chronotopische Zugänge zur edition humboldt digital

Gordon Fischer (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften),
Christian Thomas (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)

Dieses Experiment ist der Versuch, datengetrieben anhand der Aufzeichnungen Alexander von Humboldts, die im Rahmen einer Hybrid-Edition an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) erschlossen werden, ein sehr viel genaueres Bild der großen Entdeckungsreisen Alexander von Humboldts zu generieren.

Idee und Datengrundlage

Die Datengrundlage bilden die kritisch bearbeiteten Texte der *edition humboldt digital* (ehd; <https://edition-humboldt.de/>). Diese werden als TEI-XML ediert, in einer Datenbank (eXist-DB) gespeichert und u.a. über Javascript und CSS als Webanwendung visualisiert. Alle topographischen Einträge werden innerhalb der ehd mit einer eindeutigen ID versehen; die Ortseinträge werden zudem über das Register der Edition mit Normdaten bzw. GeoNames-URIs (<https://www.geonames.org/>) angereichert. Chronologische Daten werden in normierter, menschen- und maschinenlesbarer Notation (YYYY-MM-DD) erfasst, wobei ggf. die TEI-Vorgaben zur Kodierung von Zeiträumen, Unsicherheiten in der Datierung sowie fehlender Informationen bzw. Informationspartikel berücksichtigt werden. Angaben, die dem julianischen oder dem Französischen Revolutionskalender folgen, werden in der Annotation auf das entsprechende Datum gemäß Gregorianischem Kalender hin normiert.

In dem hier vorgestellten Experiment werden nicht nur die Einträge aus mehreren Reisetagebüchern, Briefen und weiteren Dokumenten Humboldts zusammengeführt, sondern auch aus Tagebüchern seiner Reisebegleiter sowie aus der A. v. Humboldt-Chronologie (<http://edition-humboldt.de/X0000001>) extrahiert. Dies ist auch notwendig, um erstmals überhaupt zu einem vollständigen Bild der Bewegungen Humboldts durch „Raum und Zeit“ gelangen zu können: Denn während die Chronologie Humboldts Leben zwar in immer noch einzigartiger Granularität dokumentiert, ist diese dennoch weder vollständig noch fehlerfrei; Humboldts eigene Reisetagebücher auf der anderen Seite dokumentieren nicht jeden Aufenthaltsort mit Zeitpunkt bzw. Zeitraum (was umso mehr für die Jahre außerhalb der großen Expeditionen des Naturforschers gilt), sodass die Informationen zwangsläufig aus externen Quellen ergänzt werden müssen.

Zu den Daten aus der Chronologie kommen daher Informationen über Briefe von und an Humboldt mitsamt Absendedaten und -orten aus *correspSearch* (<https://correspsearch.net/>) sowie sukzessive auch aus anderen Quellen und der umfassenden Sekundärliteratur, die weiterhin die Stationen der Reise ergänzen helfen. Als weitere Datenquellen für das hier vorgestellte Experiment kommen Geodaten aus GeoNames und historische sowie zeitgenössische Karten aus OpenStreetMap hinzu. Erst aus dieser Aggregation verschiedener Datenquellen und -typen ergibt sich die Möglichkeit einer genauen Rekonstruktion der Reiserouten und weiterer Aufenthaltsorte Humboldts – und das im Idealfall auf Tage oder gar Stunden genau.

Für jeden Ort gibt es auch die extrahierten Daten als Eintrag, über einen Link kann direkt zum Dokument in der edition humboldt digital gesprungen werden (vgl. das Pop-Up in Abb. 1, in dem direkt die entsprechenden Einträge in der Humboldt-Chronologie verlinkt sind).

Auswertung

Da Humboldt sich in der Regel nicht genau an die Struktur einer streng chronologischen Abfolge exakt datierter und mit einem Aufenthaltsort versehener Tagebucheinträge hielt, sondern seine Reiseaufzeichnungen unterbrochen werden von tabellarischen Messreihen, Exzerpten und anderen Informationen, die über mehrere Tage und verschiedene Orte hinausreichen, ist nicht jedes Ereignis mit einem konkreten Zeitpunkt verknüpft. Daher wird zunächst jedem Ort das (in der XML-Hierarchie vorhergehende) zuletzt notierte Datum zugewiesen. Dies ergibt eine Unsicherheit, die auch bei der Analyse berücksichtigt werden muss. Hierbei werden zwei Szenarien entwickelt, die jeweils auf der Auswertung durch Python-Skripte (<https://www.python.org/>) basieren:

1. Normaler Modus

Es gibt eine Weboberfläche, mit der die Python-Skripte gesteuert werden können. Die Nutzer:innen können mit allen Funktionalitäten innerhalb der Oberfläche navigieren und interagieren, haben jedoch keinen Zugriff auf die Routinen. Dieses Level ist, was die nutzer:innen-seitig erforderlichen technischen Vorkenntnisse angeht, sehr tief angesetzt, so dass auch technisch nicht so versierte Nutzer:innen gut damit arbeiten können.

2. Expertenmodus

Über die Weboberfläche können Nutzer:innen mittels Jupyter Notebooks auf die XML-Dateien der kritischen Edition zugreifen und eigene Auswertungen generieren. Diese Ergebnisse können in verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen und somit die Daten erweitert oder korrigiert werden. Bearbeitete Notebooks können dann auch hochgeladen und in einer Collection gesammelt werden.

Die Darstellung

Die allgemeine Darstellung der Ergebnisse und die Projektion der Orte auf die Karten erfolgt über HTML-Skripte. Für die Projektion auf die Web-Karten wird das standardisierte GeoJSON-Format (<https://geojson.org/>) verwendet; die Koordinaten selbst werden aus GeoNames gewonnen. Für die Karten wird in diesem Projekt *Leaflet* (<https://leafletjs.com/>) verwendet. Im Sinne der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit bzw. Nachprüfbarkeit, Nachnutzbarkeit und Nachhaltigkeit werden alle Dateien als zitierbare Datenquellen abgelegt. Somit können Nutzer:innen an jeder Stelle der Reise sofort die entsprechenden Einträge in den Dokumenten finden und die Zuordnung der einzelnen Orte auf der Karte unmittelbar anhand der Grunddaten überprüfen.

Das Experiment

Humboldts mögliche Reiserouten, – die im Detail weder für die große amerikanische Forschungsreise (1799–1804) noch für die 1829 unternommene Expedition nach Russland und Zentralasien in zufriedenstellender Weise der bisherigen Forschung bzw. der weiteren Öffentlichkeit bekannt sind – sollen aus den Daten berechnet werden. Hierbei sollen zunächst so wenig wie möglich vorgefasste Hypothesen einfließen, auch weil diese z.T. auf lückenhaften, unsicheren bzw. widersprüchlichen

Informationen beruhen. Stattdessen sollen aus der beschriebenen Datengrundlage, die aus den TEI-XML-kodierten Dokumenten der Reisetagebücher, Register- und Chronologie-Einträge extrahiert und in einem neuen Datensatz zusammengeführt wird, datengetrieben neue Hypothesen entwickelt werden. Durch die in Abb. 2 illustrierte Umkreissuche, die in einem flexibel auswählbaren Radius von beispielsweise einer Tagesreise (X km zu Fuß, Y km mit der Kutsche, ...) plausible nächste Stationen der Reise, von Expeditionen in das Umland einer Station, Übernachtungen usw. anzeigt, können Lücken in den vorliegenden Daten ergänzt werden: Sukzessive können Orte dem Reiseverlauf hinzugefügt, aber auch verworfen werden.

Abb. 1: Reiseroute Humboldts und Bonplands durch Frankreich (1798) und Spanien (1799) anhand der Humboldt-Chronologie, ergänzt um Daten aus Humboldts Reisetagebüchern

Abb. 2: Umkreissuche zur Ermittlung möglicher Folgestationen, Übernachtungsorte, etc.

Abb. 3: Umkreissuche mit Visualisierung zweier möglicher Reisewege Humboldts

Abb. 4: Satellitenkarte mit Berechnung der zurückgelegten Strecke um das Kaspische Meer

Dies wird auch in Abb. 1 bereits anschaulich, indem der Weg von Valencia nach Madrid erst anhand der in der ehD erschlossenen Reisetagebücher Humboldts (rote Markierungen) genauer erkennbar wird, als es allein aufgrund der Chronologie (graue Markierungen, verbunden durch schwarze Linie) möglich wäre.

Durch die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Karten, z.B. topographische oder historische Karten, können neben historischen, politischen Grenzen auch natürliche Grenzen wie Gebirge oder große Flüsse angezeigt werden (vgl. dazu Abb. 4: anhand der Satellitenkarte wird erkennbar, dass Humboldt und seine Begleiter sich entlang einer Senke auf das Kaspische Meer zu bewegen). Die Routinen sind in der Lage, auf dieser erweiterten Grundlage immer präzisere Reiserouten zu berechnen, und dabei ggf. mehrere plausible Alternativrouten zu generieren, wobei die Suche flexibel auf den Umkreis von einem oder mehreren Tagesritten um einen gewählten Ort begrenzt werden kann (vgl. z.B. Abb. 3: Hier werden anhand der Daten zwei plausible Routen der Reise von Tartu nach Riga generiert). Hierbei werden Netzwerke aufgespannt, bei denen Nutzer:innen Orte als gewichtete Knotenpunkte, Reiseschwindigkeiten, die Himmelsrichtung etc. auswählen können. Die Kombination verschiedener Daten erlaubt dann ein sehr viel genaueres, jederzeit anhand der verknüpften Dokumente aus der ehD und den externen Quellen nachprüfbares und weiter differenzierbares Bild der Reiseverläufe. Zugleich entsteht ein neuer, umfassender und vollständig nachnutzbarer Datenbestand, in dem Informationen aus diversen Quellen in verschiedenen Formaten aggregiert und einheitlich strukturiert werden. Die aggregierten Daten werden als JSON-Files sowohl menschen- als auch maschinenlesbar abgelegt und stehen dann als kompletter Datensatz zur Verfügung.

Partizipation

Auch externen Nutzer:innen soll die Möglichkeit gegeben werden, eigene Daten hinzuzufügen und der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen, was einerseits wie oben beschrieben durch die Jupyter Notebooks geschehen kann. Um jedoch auch die weitere wissenschaftliche Community ebenso wie die interessierte Öffentlichkeit erreichen zu können und dabei auch die Partizipation der technisch nicht versierten Nutzer:innen zu ermöglichen, muss das Beitragen andererseits auch direkt über die Weboberfläche ermöglicht werden. Zum Beispiel kann eine Forscherin einen sicheren Aufenthaltsort Humboldts, der noch nicht in den Daten verzeichnet ist, hinzufügen. Dieser Ort kann dann von anderen Nutzer:innen in die Berechnungen der Routen etc. einbezogen werden. So lassen sich verschiedene Hypothesen miteinander vergleichen. Diese von externen Nutzer:innen erstellten Daten können von den Mitarbeiter:innen der ehd validiert und/oder kommentiert werden. Bei positiver Einschätzung können diese Daten dann auch in die Edition zurückfließen und somit in der nächsten offiziellen Version enthalten sein. Dieses Projekt soll auch offen sein für andere Vorhaben. So wäre es interessant, z.B. die Reisen anderer Naturforscher etc. abzubilden.

Fazit

Gerade bei einer großen Anzahl von Daten ist es in der Regel nicht mehr möglich, nur durch Fachwissen Aussagen über bestimmte Sachverhalte zu bekommen. Datengetriebene Analysen und Methoden unterstützen Forscher:innen bei ihrer täglichen Arbeit. Damit können Probleme gelöst werden, die vorher nicht einmal als solche erkannt wurden.

Die hier beschriebenen Arbeiten entstehen in enger Zusammenarbeit des Akademien-vorhabens „Alexander von Humboldt auf Reisen“ und der Abteilung TELOTA – IT/DH der BBAW. Die Testumgebung befindet sich noch in Entwicklung; eine Test-Version wird gern auf Anfrage an Gordon Fischer bereitgestellt.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.